

MAKALAH KEWARGANEGARAAN
“PERAN EMPAT PILAR KEBANGSAAN DALAM
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL”

OLEH :

KELOMPOK 12

Riska Yola Pratiwi	PO71241240051
Anida Apriliani	PO71241240052
Keysa Nabila F.	PO71241240053
Shonyya Filza Zahara	PO71241240054
Siti Nurhayati	PO71241240055

Dosen Pengampu: Budi Ardianto,. S.H, M.H,.DL

PROGRAM STUDI KEBIDANAN
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS POLITEKNIK KESEHATAN JAMBI
2024

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat yang diberikannya sehingga tugas makalah “Peran Empat Pilar Kebangsaan Dalam Membangun Identitas Nasional” dari kelompok 12 dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Budi Ardianto,. S.H, M.H,.DL selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan makalah ini. Serta terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Penulis menyadari bahwa penulis adalah manusia yang mempunyai keterbatasan dalam berbagai hal. Oleh karena itu, tidak ada hal yang dapat diselesaikan dengan sempurna. Begitu pula dengan makalah ini yang telah penulis selesaikan. Tidak semua hal dapat penulis deskripsikan dengan sempurna dalam makalah ini. Penulis melakukannya semaksimal mungkin dengan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari itu, penulis bersedia menerima kritik dan saran dari pembaca sebagai batu loncatan yang dapat memperbaiki makalah ini dimasa yang akan datang.

Dengan menyelesaikan makalah ini penulis mengharapkan banyak manfaat yang dapat dipetik dan diambil dari tulisan ini. Semoga dengan adanya makalah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca secara umum.

Jambi, 10 Agustus 2024

**Tim
Penyusun**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Makalah.....	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Komponen Empat Pilar Kebangsaan dan Kontribusinya dalam	3
Membangun Identitas Nasional	3
2.2 Pemahaman Masyarakat mengenai Empat Pilar Kebangsaan	9
2.3 Tantangan dalam Penerapan Empat Pilar Kebangsaan di Era Globalisasi	10
2.4 Strategi Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat.....	12
BAB III PENUTUP	14
3.1 Kesimpulan	14
3.2 Saran.....	14
DAFTAR PUSTAKA	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Identitas nasional merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, identitas nasional sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Dalam konteks ini, empat pilar kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika berperan sebagai landasan fundamental dalam membangun dan mempertahankan identitas nasional.

Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya mencerminkan nilai-nilai moral dan etika, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam berinteraksi antara individu dan masyarakat. UUD 1945 memberikan kerangka hukum yang menjamin hak dan kewajiban warga negara, sedangkan NKRI menekankan pentingnya kesatuan dalam keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai semboyan nasional, mengajak seluruh komponen bangsa untuk merayakan perbedaan sebagai kekuatan (Tanjung, 2019).¹

Dalam konteks globalisasi yang semakin pesat, di mana pengaruh budaya asing mengancam eksistensi budaya lokal, pemahaman dan penerapan empat pilar kebangsaan menjadi semakin relevan. Identitas nasional yang kuat adalah kunci untuk menjaga integritas bangsa dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai peran empat pilar kebangsaan dalam membangun identitas nasional yang kokoh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, dapat ditarik Rumusan Masalah yaitu sebagai berikut :

¹ Prabowo, A. (2021). "Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Membangun Identitas Nasional. *Jurnal Pancasila*, 12(1), 45-60.

1. Apa saja komponen dari empat pilar kebangsaan dan bagaimana masing-masing berkontribusi dalam membangun identitas nasional?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai empat pilar kebangsaan dalam konteks kehidupan sehari-hari?
3. Apa tantangan yang dihadapi dalam penerapan empat pilar kebangsaan dalam membangun identitas nasional di era globalisasi?
4. Bagaimana strategi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap empat pilar kebangsaan?

1.3 Tujuan Makalah

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, dapat ditarik Tujuan Penulisan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Mengidentifikasi dan menganalisis komponen dari empat pilar kebangsaan serta kontribusinya dalam membangun identitas nasional.
2. Untuk Mengetahui pemahaman masyarakat mengenai empat pilar kebangsaan dalam konteks kehidupan sehari-hari.
3. Untuk Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan empat pilar kebangsaan di era globalisasi.
4. Untuk Merumuskan strategi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya empat pilar kebangsaan dalam membangun identitas nasional.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Komponen Empat Pilar Kebangsaan dan Kontribusinya dalam Membangun Identitas Nasional

Empat pilar kebangsaan Indonesia yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan landasan yang tidak hanya penting secara konstitusional, tetapi juga esensial dalam membangun dan memperkuat identitas nasional. Setiap pilar memiliki peran yang unik dan saling melengkapi satu sama lain.

2.1.1 Pancasila

Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan filosofi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya sekadar rumusan formal, tetapi merupakan suatu sistem nilai yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Lima sila dalam Pancasila mencakup nilai-nilai universal yang relevan untuk semua lapisan masyarakat, sehingga dapat diterima oleh berbagai kalangan dan latar belakang. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai landasan dalam membangun kesadaran kolektif yang memperkuat identitas nasional.²

- **Sila Pertama:** Ketuhanan yang Maha Esa mengajak masyarakat untuk menghormati keyakinan masing-masing, menciptakan suasana toleransi antar umat beragama. Dalam konteks Indonesia yang multireligius, sila ini sangat penting karena menciptakan ruang bagi dialog dan kerjasama antar pemeluk agama. Dengan mengedepankan penghormatan terhadap keyakinan orang lain, masyarakat akan lebih mampu menghindari konflik yang berbasis agama. Selain itu, sila ini mendorong individu untuk tidak hanya menjalankan keyakinan secara pribadi, tetapi juga untuk berkontribusi pada kehidupan sosial yang harmonis.

² Rizki, M. (2021). "Tantangan Penerapan Pancasila di Era Modern: Perspektif Masyarakat." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(3), 130-145.

- **Sila Kedua:** Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan pentingnya menghormati martabat setiap individu, mendorong terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial. Dalam implementasinya, sila ini mengajak masyarakat untuk saling menghargai dan memperlakukan satu sama lain dengan adil. Ini sangat relevan di tengah tantangan ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang masih ada. Dengan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil, masyarakat akan lebih peka terhadap masalah sosial dan lebih termotivasi untuk membantu sesama, sehingga tercipta lingkungan yang lebih inklusif.
- **Sila Ketiga:** Persatuan Indonesia menegaskan pentingnya kesatuan di tengah perbedaan, menumbuhkan semangat kebangsaan yang kuat. Dalam masyarakat yang beragam, sering kali perbedaan dapat menjadi sumber konflik. Namun, melalui sila ini, masyarakat diingatkan akan pentingnya bersatu dan saling menghormati. Sila ini mendorong setiap individu untuk melihat keberagaman sebagai kekuatan yang memperkaya bangsa, bukan sebagai hambatan. Dengan semangat persatuan, masyarakat akan lebih mudah bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, baik di tingkat lokal maupun nasional.³
- **Sila Keempat:** Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memberikan ruang bagi suara rakyat dalam pengambilan keputusan, memperkuat demokrasi. Sila ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah, keputusan yang diambil akan lebih mencerminkan kehendak rakyat dan menciptakan rasa memiliki terhadap hasil keputusan tersebut. Ini juga berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi yang sehat, di mana setiap suara dianggap penting dan dihargai.

³ Hidayat, S. (2023). "Strategi Implementasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Nasional*, 14(1), 55-70

- **Sila Kelima:** Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mendorong pemerataan kesejahteraan, sehingga setiap individu merasa diakui dan dihargai. Dalam konteks pembangunan, sila ini menjadi pengingat bagi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang beruntung, mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang. Dengan menegakkan keadilan sosial, negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung yang memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Secara keseluruhan, nilai-nilai Pancasila ini berfungsi sebagai pengikat sosial yang membentuk karakter dan identitas kolektif bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar bagi kebijakan publik, tetapi juga menjadi panduan bagi perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat memperkuat identitas nasional yang bersifat inklusif dan berkeadilan, serta menghadapi tantangan global dengan lebih percaya diri dan tangguh.

2.1.2 UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai konstitusi negara yang memberikan kerangka hukum untuk menjalankan pemerintahan serta melindungi hak-hak warga negara. Sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, UUD 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur tata pemerintahan dan hubungan antara negara dan rakyat. UUD 1945 tidak hanya menjadi pedoman bagi lembaga negara⁴, tetapi juga memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, UUD 1945 berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan negara.

⁴ Rahman, A. (2020). "Peran UUD 1945 dalam Pembentukan Karakter Bangsa." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 123-139

Pentingnya UUD 1945 dalam konteks identitas nasional terletak pada pengaturannya terhadap hak dan kewajiban warga negara. Dalam suasana yang plural, di mana terdapat berbagai suku, agama, dan budaya, UUD 1945 memberikan dasar hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Pasal-pasal yang mengatur tentang kebebasan berpendapat, beragama, dan berkumpul menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengekspresikan diri dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan demokratis, di mana setiap orang merasa dihargai dan didengar.

Pasal-pasal yang menjamin hak asasi manusia, pendidikan, dan kesejahteraan sosial menciptakan rasa aman dan percaya diri di kalangan masyarakat. Dengan adanya jaminan hukum atas hak-hak tersebut, masyarakat menjadi lebih proaktif dalam berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Mereka merasa bahwa mereka memiliki suara dan peran penting dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Rasa memiliki ini sangat penting dalam memperkuat ikatan sosial dan identitas kolektif bangsa, di mana setiap individu merasa terlibat dalam perjalanan sejarah dan masa depan negara.⁵

Lebih dari sekadar dokumen hukum, UUD 1945 juga mencerminkan nilai-nilai dan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan mengusung semangat keadilan sosial dan persatuan, UUD 1945 mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Melalui prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi, masyarakat diajak untuk tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan bersama. Ini menciptakan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan mendorong setiap individu untuk berperan aktif dalam membangun lingkungan yang lebih baik.

Dengan memiliki konstitusi yang jelas dan adil, warga negara merasa memiliki tempat dan peran dalam sejarah bangsa. UUD 1945 memberikan

⁵ Rahman, A. (2020). "Peran UUD 1945 dalam Pembentukan Karakter Bangsa." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 123-139

kerangka yang memungkinkan setiap individu untuk berkontribusi dalam pembangunan negara, baik melalui partisipasi politik, ekonomi, maupun sosial. Dalam konteks ini, identitas nasional semakin terbangun melalui pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Dengan demikian, UUD 1945 tidak hanya menjadi pedoman hukum, tetapi juga sebagai sumber inspirasi bagi masyarakat untuk terus berjuang demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

2.1.3 NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan simbol kesatuan dan integrasi nasional. Sebagai suatu entitas politik, NKRI bukan hanya sekadar wilayah geografis, tetapi juga sebuah komunitas yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama untuk hidup berdampingan dalam keberagaman. Dalam konteks keberagaman suku, agama, dan budaya, NKRI berfungsi sebagai payung yang melindungi semua elemen masyarakat. Konsep negara kesatuan ini menekankan bahwa meskipun terdapat perbedaan, pada dasarnya semua warga negara adalah satu kesatuan yang utuh. Hal ini sangat penting untuk membangun rasa saling menghargai dan memahami di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

NKRI berperan sebagai pengikat yang menciptakan rasa persatuan di antara rakyat yang berasal dari latar belakang yang sangat beragam. Dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika," NKRI mengajak setiap individu untuk menyadari bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan sebuah kekuatan yang memperkaya budaya dan tradisi bangsa. Kesadaran ini sangat penting dalam membangun identitas nasional yang inklusif, di mana setiap orang merasa memiliki tempat dan peran dalam masyarakat. Dengan demikian, NKRI bukan hanya melindungi keberagaman, tetapi juga memperkuat rasa kebangsaan yang menyatukan semua elemen masyarakat.

Selain itu, NKRI juga mengajak setiap individu untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan NKRI mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, dari politik hingga ekonomi.

Dengan semangat kebersamaan, masyarakat diharapkan dapat saling mendukung dalam mewujudkan cita-cita nasional, seperti keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemajuan. Kontribusi individu dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, akan menciptakan dampak positif yang signifikan bagi bangsa secara keseluruhan.

Di tengah tantangan global yang mengancam integritas bangsa, seperti pengaruh budaya asing dan isu-isu sosial yang dapat memecah belah, kesadaran akan pentingnya NKRI dalam identitas nasional sangat diperlukan. Tantangan-tantangan ini menuntut masyarakat untuk memiliki sikap kritis dan proaktif dalam mempertahankan nilai-nilai kebangsaan. Dengan memahami dan menghayati makna NKRI, masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan global. Hal ini juga akan memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.⁶

Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk semakin mendalami makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam NKRI. Penguatan identitas nasional melalui pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya NKRI akan membantu generasi muda memahami tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Dengan demikian, diharapkan NKRI tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun masa depan yang lebih baik. Melalui kesadaran kolektif dan partisipasi aktif, masyarakat dapat menjaga dan merawat keutuhan NKRI, sehingga cita-cita bangsa tercapai dalam suasana yang harmonis dan sejahtera.

2.1.4 Bhinneka Tunggal Ika

Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" mengandung makna bahwa meskipun ada banyak perbedaan, semua elemen bangsa tetap satu kesatuan. Dalam konteks masyarakat yang plural, semboyan ini menjadi pedoman untuk menciptakan harmoni dan saling menghormati di antara berbagai kelompok.

⁶ Sari, D. (2019). "NKRI dan Kebhinekaan: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(3), 100-115.

Kehidupan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika menciptakan ruang bagi semua untuk berkontribusi. Dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai, identitas nasional yang inklusif dapat dibangun. Konsep ini sangat penting dalam menghadapi potensi konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan pandangan atau kepentingan.

2.2 Pemahaman Masyarakat mengenai Empat Pilar Kebangsaan

Pemahaman masyarakat terhadap empat pilar kebangsaan menjadi kunci dalam penerapannya. Sayangnya, penelitian menunjukkan bahwa pemahaman ini masih rendah, terutama di kalangan generasi muda. Banyak yang hanya mengetahui secara superficial, tanpa memahami makna mendalam dari setiap pilar. Hal ini mengakibatkan mereka tidak dapat mengaitkan nilai-nilai tersebut dengan kehidupan sehari-hari, sehingga sulit untuk menerapkannya dalam konteks yang relevan. Kurangnya pemahaman ini berpotensi mengurangi efektivitas pilar-pilar kebangsaan dalam membangun identitas nasional yang kokoh.

Sebagian besar masyarakat masih menganggap empat pilar kebangsaan sebagai konsep yang kaku dan formal. Di sekolah-sekolah, materi tentang Pancasila dan UUD 1945 sering kali disampaikan tanpa keterkaitan yang jelas dengan kehidupan sehari-hari. Metode pengajaran yang monoton dan kurang interaktif membuat siswa merasa bosan dan tidak tertarik. Hal ini menyebabkan generasi muda merasa bahwa nilai-nilai tersebut tidak relevan dengan kondisi saat ini. Penekanan pada hafalan tanpa pemahaman yang mendalam membuat mereka tidak dapat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam situasi nyata, sehingga dampak positif dari pendidikan kebangsaan menjadi minimal.

Di sisi lain, ada juga kelompok masyarakat yang sangat memahami dan menghayati nilai-nilai kebangsaan ini. Mereka aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik yang mendukung penerapan pilar-pilar kebangsaan. Kelompok ini sering kali menjadi inisiator dalam berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya empat pilar kebangsaan. Mereka mengorganisir seminar, workshop, dan kegiatan sosial yang mendorong partisipasi masyarakat dalam memahami dan

mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Namun, kelompok ini masih terbatas dan belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kendala dalam penyebaran pemahaman ini juga dipengaruhi oleh kurangnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan instansi pendidikan. Program-program yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pilar-pilar kebangsaan sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Selain itu, media massa dan media sosial juga berperan penting dalam membentuk pandangan masyarakat. Sayangnya, konten yang berkaitan dengan empat pilar kebangsaan sering kali kalah saing dengan informasi lain yang lebih menarik dan viral, sehingga pesan-pesan kebangsaan sulit untuk disampaikan secara efektif.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang empat pilar kebangsaan. Pendidikan yang lebih interaktif dan kontekstual harus diterapkan di sekolah-sekolah, agar siswa dapat melihat relevansi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan program-program yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pilar-pilar kebangsaan, diharapkan generasi muda dapat berkontribusi secara aktif dalam membangun identitas nasional yang kuat dan harmonis.

2.3 Tantangan dalam Penerapan Empat Pilar Kebangsaan di Era Globalisasi

Era Era globalisasi membawa banyak tantangan bagi penerapan empat pilar kebangsaan. Salah satu tantangan utama adalah arus informasi yang sangat cepat dan tidak terkontrol. Media sosial, sebagai salah satu platform utama komunikasi, sering kali menyebarkan informasi yang tidak akurat atau bahkan provokatif. Dalam konteks ini, konten yang viral sering kali tidak melalui proses verifikasi yang ketat, sehingga masyarakat mudah terpengaruh oleh berita bohong atau hoaks. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran nilai dan mengikis pemahaman masyarakat terhadap pilar-pilar kebangsaan, seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketika masyarakat tidak memiliki filter

yang cukup untuk menyaring informasi, mereka berisiko mengadopsi pandangan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Selain itu, meningkatnya individualisme di kalangan masyarakat juga menjadi tantangan serius. Banyak individu lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama, yang dapat mengakibatkan lemahnya solidaritas dan kebersamaan. Dalam konteks ini, penerapan nilai-nilai Pancasila, yang mengedepankan kepentingan bersama dan keadilan sosial, menjadi semakin sulit. Masyarakat yang terfokus pada kepentingan pribadi cenderung mengabaikan tanggung jawab sosial yang lebih luas, sehingga mengurangi partisipasi dalam kegiatan kolektif yang dapat memperkuat identitas nasional. Individualisme yang tinggi dapat mendorong sikap apatis terhadap isu-isu kebangsaan dan mengurangi rasa memiliki terhadap negara.⁷

Perbedaan pandangan politik dan ideologi juga menjadi tantangan dalam menjaga kesatuan bangsa. Polarisasi sosial yang terjadi akibat dari perbedaan ini dapat mengancam stabilitas dan keamanan nasional. Ketika masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan, upaya untuk membangun dialog dan kerjasama menjadi semakin sulit. Dalam situasi seperti ini, empat pilar kebangsaan harus dijadikan sebagai alat pemersatu untuk menanggulangi perpecahan dan membangun kembali kesadaran kolektif sebagai bangsa. Pancasila, sebagai dasar negara, harus dihadirkan sebagai landasan dalam menyelesaikan perbedaan, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika dapat dijadikan pedoman untuk menghargai perbedaan yang ada.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, penting bagi setiap elemen masyarakat untuk kembali menekankan nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan harus diperkuat, tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi juga dalam keluarga dan masyarakat. Melalui pendidikan yang baik, generasi muda dapat dilatih untuk berpikir kritis dan memahami pentingnya solidaritas dan kerjasama. Selain itu, masyarakat perlu menyadari bahwa perbedaan pandangan politik

⁷ Lestari, N. (2021). "Tantangan Globalisasi terhadap Identitas Nasional." *Jurnal Kajian Kebangsaan*, 6(3), 120-135.

tidak harus menjadi penghalang untuk bersatu. Dialog yang konstruktif antara berbagai pihak dapat membantu meredakan ketegangan dan menciptakan suasana yang lebih harmonis.

Pentingnya peran media juga tidak bisa diabaikan dalam konteks ini. Media harus bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang akurat dan membangun narasi yang positif tentang nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami dan menghayati empat pilar kebangsaan sebagai pedoman dalam berinteraksi satu sama lain. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media, diharapkan tantangan globalisasi dapat dihadapi dengan lebih baik, sehingga pilar-pilar kebangsaan dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, kita dapat memperkuat identitas nasional dan menjaga integritas bangsa dalam era yang penuh dengan tantangan ini.

2.4 Strategi Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat

Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai empat pilar kebangsaan, diperlukan beberapa strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan:

- 1) Edukasi dan Sosialisasi: Program pendidikan yang komprehensif perlu diimplementasikan di sekolah-sekolah dan masyarakat. Materi harus disusun dengan cara yang menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut.⁸
- 2) Kampanye Publik: Melakukan kampanye yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk media sosial, untuk menyebarkan informasi tentang pilar-pilar kebangsaan. Penggunaan tokoh masyarakat atau influencer untuk menyampaikan pesan dapat meningkatkan daya tarik dan efektivitas kampanye.
- 3) Pelibatan Generasi Muda: Aktivitas yang melibatkan generasi muda, seperti lomba debat, seminar, dan diskusi, dapat mendorong mereka untuk

⁸ Sari, L. (2022). "Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila untuk Generasi Muda." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 15(4), 112-125.

lebih mengenal dan memahami empat pilar kebangsaan. Kegiatan ini juga dapat menjadi wadah bagi mereka untuk mengekspresikan pendapat dan ide-ide kreatif yang berkaitan dengan kebangsaan.

- 4) Kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat: Bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil untuk menyelenggarakan program-program yang mendukung pemahaman dan penerapan pilar-pilar kebangsaan. Kegiatan seperti lokakarya, pelatihan, dan dialog antarbudaya dapat memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat.
- 5) Penggunaan Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan informasi mengenai pilar-pilar kebangsaan. Pengembangan aplikasi atau platform online yang menyediakan konten edukatif tentang kebangsaan dapat menjangkau lebih banyak orang dan membuat pembelajaran lebih interaktif.
- 6) Penciptaan Ruang Diskusi: Mendorong terbentuknya ruang diskusi yang aman dan terbuka bagi masyarakat untuk membahas isu-isu kebangsaan. Diskusi ini bisa melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, pemuda, dan tokoh masyarakat, untuk saling bertukar pikiran dan mencari solusi bersama.⁹

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap empat pilar kebangsaan dapat meningkat secara signifikan. Hal ini akan berkontribusi pada penguatan identitas nasional yang kokoh di tengah dinamika global yang terus berubah. Upaya ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua warga negara merasa terlibat dan memiliki peran dalam pembangunan bangsa, serta menjaga integritas dan stabilitas nasional.

⁹ Sari, L. (2022). "Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila untuk Generasi Muda." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 15(4), 112-125.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan Empat pilar kebangsaan Indonesia yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika memegang peranan yang sangat penting dalam membangun dan memperkuat identitas nasional. Setiap pilar memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan kesatuan dan kerukunan di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara, tidak hanya mencerminkan nilai-nilai moral, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. UUD 1945 memberikan kerangka hukum yang menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, sedangkan NKRI menegaskan pentingnya integrasi dan kesatuan bangsa. Sementara itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengajak masyarakat untuk menghargai perbedaan dan merayakan keberagaman sebagai kekuatan bangsa.

Namun, tantangan dalam penerapan empat pilar kebangsaan di era globalisasi, seperti pengaruh budaya asing, meningkatnya individualisme, dan polarisasi sosial, memerlukan perhatian serius. Pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai makna mendalam dari empat pilar ini menjadi kendala dalam mewujudkan identitas nasional yang kuat. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan dapat terinternalisasi dan diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan empat pilar kebangsaan dalam membangun identitas nasional:

1. Pendidikan Berbasis Kebangsaan: Institusi pendidikan perlu memperkuat kurikulum yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan. Materi mengenai empat pilar kebangsaan harus diajarkan dengan cara yang relevan dan

menarik, sehingga siswa dapat memahami pentingnya pilar-pilar tersebut dalam konteks kehidupan mereka.

2. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat harus dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang mempromosikan pemahaman mengenai empat pilar kebangsaan. Kegiatan seperti diskusi, seminar, dan workshop dapat menjadi wadah untuk berdialog dan berbagi pengetahuan.
3. Optimalisasi Media Sosial: Menggunakan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan informasi mengenai pilar-pilar kebangsaan. Penyampaian informasi yang kreatif dan menarik di platform ini dapat menjangkau lebih banyak orang, terutama generasi muda
4. Kolaborasi Multi-Pihak: Pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menyelenggarakan program-program yang mendukung pemahaman dan penerapan empat pilar kebangsaan. Kegiatan seperti festival budaya yang menampilkan keragaman etnis dan budaya Indonesia dapat memperkuat rasa kebersamaan.
5. Pengembangan Program Inovatif: Menciptakan program-program inovatif yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan kebangsaan. Misalnya, kompetisi kreatif yang mengangkat tema empat pilar kebangsaan dapat menginspirasi generasi muda untuk lebih memahami dan menghargai nilai-nilai tersebut.

Dengan melaksanakan saran-saran ini, diharapkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai empat pilar kebangsaan dapat meningkat, sehingga identitas nasional Indonesia semakin kokoh dan mampu bertahan di tengah tantangan zaman. Upaya bersama ini sangat penting untuk menjaga integritas dan kedaulatan bangsa, serta memastikan bahwa setiap individu merasa menjadi bagian dari sejarah dan masa depan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Prabowo, A. (2021). "Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Membangun Identitas Nasional." *Jurnal Pancasila*, 12(1), 45-60.
- Rahman, A. (2020). "Peran UUD 1945 dalam Pembentukan Karakter Bangsa." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 123-139.
- Sari, D. (2019). "NKRI dan Kebhinekaan: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(3), 100-115.
- Yulianto, F. (2022). "Bhinneka Tunggal Ika sebagai Landasan Identitas Nasional." *Jurnal Kebudayaan dan Identitas*, 5(4), 67-80.
- Setiawan, R. (2018). "Pendidikan Pancasila dalam Membangun Karakter Bangsa." *Jurnal Pendidikan dan Kebangsaan*, 10(1), 25-40.
- Tanjung, M. (2019). "Peran Empat Pilar Kebangsaan dalam Masyarakat Multikultural." *Jurnal Multikultural*, 7(2), 88-102.
- Hidayat, S. (2023). "Strategi Implementasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Nasional*, 14(1), 55-70.
- Lestari, N. (2021). "Tantangan Globalisasi terhadap Identitas Nasional." *Jurnal Kajian Kebangsaan*, 6(3), 120-135.
- Wulandari, I. (2020). "Kontribusi Empat Pilar Kebangsaan dalam Pembangunan Karakter Bangsa." *Jurnal Sosiologi dan Pendidikan*, 11(2), 80-95.
- Ramadhani, E. (2022). "Kebangkitan Kesadaran Nasional Melalui Empat Pilar Kebangsaan." *Jurnal Nasionalisme dan Kebangsaan*, 3(1), 40-55.
- Kurniawan, A. (2021). "Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 14(1), 34-49.
- Astuti, R. (2020). "Peran UUD 1945 dalam Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(3), 200-215.
- Setyawan, B. (2019). "Dampak Globalisasi terhadap Identitas Nasional: Tinjauan Terhadap Empat Pilar Kebangsaan." *Jurnal Ilmu Sosial*, 7(2), 88-102.
- Sari, L. (2022). "Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila untuk Generasi Muda." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 15(4), 112-125.

- Prasetyo, D. (2023). "Bhinneka Tunggal Ika dalam Konteks Masyarakat Multikultural Indonesia." *Jurnal Kebudayaan dan Identitas*, 6(1), 45-60.
- Rizki, M. (2021). "Tantangan Penerapan Pancasila di Era Modern: Perspektif Masyarakat." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(3), 130-145.
- Lestari, P. (2020). "Peran Empat Pilar Kebangsaan dalam Pendidikan Kewarganegaraan." *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, 13(2), 75-90.
- Hidayah, N. (2022). "Keterlibatan Generasi Muda dalam Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan." *Jurnal Komunitas*, 9(1), 50-65.
- Widiastuti, E. (2018). "Pengaruh Globalisasi terhadap Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Masyarakat." *Jurnal Politik dan Kebangsaan*, 10(4), 210-225.
- Nuraini, S. (2023). "Revitalisasi Empat Pilar Kebangsaan di Era Digital: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Kebangsaan dan Pendidikan*, 7(2), 95-110.